

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15236192>

Jalilov N. A.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti harbiy ta'lim fakulteti uslubiy tayyorgarlik sikl o'qituvchisi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

HARBIY TA'LIM FAKULTETLARI TALABALARINING KREATIV SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK- PSIXOLOGIK ASOSLARI

Annotatsiya. Mazkur maqola pedagogik kreativlikning nazariy asoslari va amaliy jihatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda kreativlik tushunchasi shaxsning ijodiy faoliyatining tarkibiy qismi sifatida qaralib, pedagogik jarayonda yangilik kiritish va muammolarni nostandart hal qilish qobiliyatining ahamiyati yoritilgan. Mualliflar shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, mustaqil fikrlash va tanqidiy tafakkur asosida pedagogik muloqotning samaradorligini oshirish masalalarini ko'rib chiqadilar. Shu bilan birga, o'qituvchilarning ijodiy yondashuvi va psixologik tayyorgarligi hamda talabalarda ijodkorlikni shakllantirish jarayonlari ham atroflicha yoritiladi. Maqola ta'lim jarayonining innovatsionligini oshirishga qaratilgan takliflarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: harbiy, pedagogik-psixologik, kreativlik, qobiliyat, ijodkorlik, fan–Texnika, madaniyat, san'at, an'anaviy, o'qituvchi, intellektual, kompetentlik, tartib-intizom

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE QUALITIES OF MILITARY EDUCATION FACULTY STUDENTS

Abstract. This article focuses on analyzing the theoretical foundations and practical aspects of pedagogical creativity. It examines the concept of creativity as a component of an individual's creative activity, highlighting the importance of the ability to innovate and solve problems in unconventional ways within the pedagogical process. The authors discuss ways to improve the efficiency of pedagogical communication through a personality-oriented approach, independent thinking, and critical reflection. It also thoroughly explores processes related to teachers' creative approach and psychological preparation, as well as the development of creativity in students. The article includes proposals aimed at increasing the innovation within the educational process.

Keywords: military, pedagogical-psychological, creativity, ability, art, science and technology, culture, traditional, teacher, intellectual, competence, discipline.

ПЕДАГОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Данная статья посвящена анализу теоретических основ и практических аспектов педагогического креативности. В ней понятие креативности рассматривается как составная часть творческой деятельности личности, освещается значение способности

внедрять новшества и нестандартно решать проблемы в педагогическом процессе. Авторы обсуждают вопросы повышения эффективности педагогического общения на основе личностно-ориентированного подхода, самостоятельного мышления и критического анализа. Также подробно раскрываются процессы творческого подхода и психологической подготовки учителей, а также формирования креативности у студентов. Статья включает предложения, направленные на повышение инновационности образовательного процесса.

Ключевые слова: *военный, педагогико-психологический, креативность, способность, творчество, наука и техника, культура, искусство, традиционный, преподаватель, интеллектуальный, компетентность, дисциплина.*

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o‘zining “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatning kundalik qoidasi bo‘lishi kerak” nomli kitobida “Oldimizga yoshlarga tarbiya berish, psixologiya va boshqa turli sohalarida kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo‘yicha murakkab vazifalar turibdi”[1]-deya jamiyatimiz hayotida ro‘y berayotgan barcha o‘zgarishlarning pedagogik-psixologik mohiyatini bo‘lg‘usi mutaxassislar tomonidan o‘zlashtirilishiga ko‘mak beruvchi ilmiy manbalarning ahamiyatini yana bir marotaba ta’kidlab o‘tdi.

ASOSIY QISM

Pedagogika va psixologiyaga oid tadqiqotlarda pedagogik kreativlikni turli yo‘nalishlarda tatqiq qilish tajribasi mavjud. J.G‘.Yo‘ldoshev, N.N.Azizxodjayeva, O‘.Q.Tolipov, U.N.Nishonaliyev, V.A.Slastenin, V.A.Kan-Kalik [2,3,4,5,6,7]larning ishlarida pedagogik kreativlikni ta’limdagi innovatsion jarayonning jadallashishi, yangiliklarni tizimli tarzda qabul qilishga psixologik tayyorgarligi bilan bog‘liq holda yoritilsa, A.V.Petrovskiy, A.Maslow[8,9] arning izlanishlarida pedagogik kreativlik shaxsning muloqotga kirishuvchanlik qobiliyati, muloqot madaniyatining namoyon bo‘lishi bilan bog‘liq tarzda o‘rganiladi. G.T.Boymurodova, B.B.Ma‘murov, A.T.Asm

lov, Ye.V.Bondarevskaya, A.I.Leontyev, K.R.Rodjers [10,11,12,13,14,15]lar ta’lim va o‘qitishda shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni pedagogik kreativlikning asosiy xususiyati sifatida talqin qiladilar.

Xususan, pedagogik-psixologik tadqiqotlarda kreativlik tushunchasi ijod, ijodkorlik tushunchasining tarkibiy qismi sifatida yoritiladi. Shaxs ijodiy faoliyatining asosini kreativlik tashkil etadi. Shuningdek, kreativlik insonning borliqni bilish va o‘zgartirishga yo‘naltirilgan ongli, maqsadli faoliyati bo‘lib, uning natijasida yangi, betakror, ilgari mavjud bo‘lmagan jamiyatning moddiy va ma’naviy hayotini yaxshilashga qaratilgan buyumlar va boshqalar yaratiladi. Shu nuqtayi-nazardan, kreativlik inson aql zakovatini barcha ijobiy sifatlarini o‘zida mujassamlashtirgan, yangilik yaratish bilan bog‘liq alohida faollik kasb etgan mustaqil faoliyat turi hisoblanadi. Yuqorida ta’kidlanganidek, shaxsning kreativligi nafaqat fan– Texnika, madaniyat, san’at va ishlab chiqarish sohalarida balki, ta’lim– Tarbiya jarayonida ham yaqqol namoyon bo‘ladi[16]-deb ta’kidlaydi.

D.Sh.Djurayevaning fikricha psixologlar tomonidan umumiy va maxsus ijodiy qobiliyatlar borligi to‘g‘risidagi tushuncha qabul qilinganligini ham eslatib o‘tish joiz. Shu ma’noda olib qaraganda, umumiy qobiliyatlar inson har xil faoliyat turini olib borishda foydalanadigan bilim va malakadan iborat bo‘ladi. Chunki u intellekt, o‘rganishga moyillik umumiy aqliy qobiliyat hamda

intellektual qobiliyatlarga asoslangan bo‘ladi. Umumiy qobiliyatlardan aniq faoliyatni o‘zida aks ettiradigan maxsus qobiliyatlar ajralib turadi [17].

N.G‘.Aloutdinova Ijodiy fikrlash ko‘nikmasini shakllantirish maqsadida o‘qituvchi har bir darsda – u xoh an’anaviy, xoh noan’anaviy bo‘lishidan qat’iy nazar, og‘zaki va yozma nutqni hosil qilish, o‘stirish, takomillashtirishga xizmat qiladigan topshiriqlardan o‘rinli foydalana bilishi zarur [18].

O‘spirin-yoshlarda harbiy tasavvurlar shakllanishida oila, ta’lim va ijtimoiy tashkilotlarning o‘ziga xos o‘rni mavjud. Ma’lumki, inson uchun zarur bo‘lgan barcha tasavvurlarning dastlabki elementlari oila muhitida shakllanadi. Harbiy tasavvurlarning shakllanishida oilaning ijtimoiy holati, ya’ni oiladagi bolalar soni va bolalarning nechanchi farzand ekanligining ham o‘ziga xos ahamiyati mavjud [19].

Mamlakatimiz olimlaridan N.A. Muslimov kasbiy kompetentlik sifatlaridan birini “kreativ kompetentlik – pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondashish, o‘zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish,”–deb tarif bergan edi [20].

Sh.S.Sharipovning ilmiy izlanishlarida kreativlik ijodkorlik tushunchasi bilan bog‘liq holda talqin etilgan. Muallif talabalarda ixtirochilik ijodkorligini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlarini mehnat va kasb ta’limi ixtisosliklarini egallayotgan mutaxassislar misolida ochib berishga muvaffaq bo‘lgan [21].

M.Usmonboyeva, A.To‘rayevlarga ko‘ra fikrlash kengligi – xususiy tomonlarni nazardan qochirmasdan, muammoni to‘liq qamrab olish qobiliyatidir. Tafakkurning teranligi – murakkab savollarning mohiyatigacha kira olish qobiliyatida ifodalanadi. Teran tafakkur qilishga qarama-qarshi bo‘lgan sifat – yuzaki fikrlash bo‘lib, inson mayda narsalarga e’tibor qaratib, asosiy qismni ko‘rmaydi.

Mustaqil tafakkur yuritish insonning yangi muammolarni qo‘ya olishi va boshqalarning yordamiga murojaat qilmasdan ularni yechish yo‘llarini topish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi bilan tavsiflanadi [22].

R.B.Abduraxmonov kreativ salohiyat deganda ijodiy faoliyat doirasida o‘zaro bog‘liq bo‘lgan va shaxsning tashqi muhitdan kelib chiqadigan bilimlari va ma’lumotlari asosida yangi g‘oyalar va tushunchalarni ishlab chiqish qobiliyati bilan tavsiflangan intellektual va ijodiy vositalar majmuasi tushuniladi [23].

Xususan, A.R. Aripdjanova esa, kreativlikni o‘rganish bo‘yicha pedagogik faoliyatning o‘ziga xosliklari va yondashuvlarni inobatga olib, pedagog kadrlarning kreativligini: faoliyatli, samarali, shaxsiy, muhitga doir, muammoli aspektlarda ko‘rib chiqish lozimligini aniqlagan [24].

A.I.Avazboyev, J.E.Pardaboyevlar kreativlik sifatlariga ega bo‘lajak pedagog kasbiy faoliyatini tashkil etishda ijodiy yondashish, yangi, ilg‘or, talabalarning o‘quv faoliyati, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan g‘oyalarni yaratishda faollik ko‘rsatish, ilg‘or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o‘rganish, shuningdek, hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida doimiy, izchil fikr almashish tajribasiga ega bo‘lishga e’tibor qaratadi [25].

S.B.Jumanovanning fikricha pedagogikada kreativlik muammoli vaziyatlar nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqiladi va umuman olganda qaror qabul qilish qobiliyati doimiy o‘zgaruvchan sharoitlarda son-sanoqsiz vazifalar. Turli vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyati, shuningdek quyidagi vakolatlar majmuini ifodalaydi: o‘z ehtiyojlari va manfaatlarini ifoda etish qobiliyati; boshqa ma’lumot manbalarini topish qobiliyati; turli pedagogik vaziyatlarda qaror qabul qila olish

qobiliyati; muammoni hal qilishning original usullarini yaratish qobiliyati.

Kreativ fikrlash – bu muammoning yangi yoki takomillashtirilgan yechimini topishga olib keladigan fikrlash. Tanqidiy fikrlash, ularni qo‘llash imkoniyatlarini aniqlash uchun taklif qilingan yechimlarni sinovdan o‘tkazmoqda. Kreativ fikrlash yangi g‘oyalarni yaratishga, tanqidiy fikrlash esa ularning kamchiliklarini aniqlashga qaratilgan. Muammoni samarali hal qilish uchun ham ijodiy, ham tanqidiy fikrlash kerak [26].

XULOSA

Harbiy ta’limi yo‘nalishi talabalarining kreativligi tarkibida prakseologik komponentning mavjudligi kreativ shaxsning asosiy xususiyati o‘ziga xoslik va moslashuvchanlikning mavjudligi degan fikrga qo‘shilgan kreativlik sohasidagi yetakchi olimlarning qarashlariga tayanishi bilan bog‘liq, fikrlash, muammolarga juda ko‘p nostandart yechimlarni taklif qilish qobiliyati, bir vazifadan ikkinchisiga tezda o‘tish qobiliyati, uzoq birlashmalarni yaratish qobiliyatida namoyon bo‘ladi.

O‘qituvchining pedagogik muloqoti jarayonidagi ijodkorligi bir nechta ko‘rinishda namoyon bo‘ladi: o‘qituvchining talabalarni mukammal bilish jarayonidagi ijodkorligi; o‘zaro hamkorlik tizimidagi ijodkorlik; bevosita ta’limni tashkil qilishdagi ijodkorligi; o‘z xulq-atvorini boshqara olishda (muloqotni o‘zini o‘zi bilgan holda bir maromda olib borish) ijodkorlik; o‘zaro munosabatlarni tashkil qilish jarayonida ijodkorlik.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятнинг кундалик қоидаси бўлиши керак. Т., 2017. – Б. 45.
2. Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. – Т.: РТМ, 2004.
3. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. Т.; Молия, 2003.
4. Толипов Ў.Қ., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг тадбиқий асослари. Т.: Фан, 2006.
5. Нишоналиев У. Инновационные педагогические технологии обучения и развития. В сб. материалов научно-практической конференции «Актуальные вопросы профессионального воспитания молодежи». Алма-Ата: Респ. издат. каб. казахск. акад. образования им. И.Алтынсарина, 2000.
6. Слостенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: Инновационная деятельность. <http://www.prometeus.nsc.ru/contents/books/slasten.ssi>.
7. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. <https://www.booksite.ru/fulltext/kankal/text.pdf>.
8. Петровский А.В. Личность в психологии. https://pidru4niki.com/17530607/psihologiya/petrovskiy_lichnost_psihologii_paradigma_subektivnosti.
9. Maslow A. Самоактуализация Психология личности. <https://www.worldcat.org/title/toward-a-psychology-of-being/oclc/223343>.
10. Боймуродова Г.Т. Бошланғич синф ўқитувчилари касбий-шахсий тайёр-гарлигининг технологик тизими. Пед. фанл. номз. дис. Автореф. – Т.: 2009. – Б. 24.
11. Маъмуров Б.Б. Ўқувчи шахсига йўналтирилган ўқув-билув жараёнини ташкил этишининг педагогик шарт-шароитлари. Пед. фанл. номз. дис. Автореф. – Т.; 2009.
12. Асмалов А. Экология, психология и историко-эволюционный подход к развитию человека. <http://www.irbis.gnpbu.ru/F0002326.pdf>. Aref_1996/
13. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно ориентированного образования. <https://elibrary.ru/item.asp?id=21850730>.

14. Леонтьев А.А. Психология общения. http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/leontyev_psy.pdf.
15. Rogers C. R. Искусство консультирования и терапии. <https://search.rsl.ru/ru/record/01000984755>.
16. Ибрагимова Г.Н. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш. Дес. фал док (PhD). Т.: 2017. Б. 33-34.
17. Джураева Д.Ш. “Муаммоли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш” Дес. фал док (PhD). 2022.
18. Алоутдинова Н.Ф. Она тили дарсларида ижодий фикрлаш кўникмасини шакллантириш методикаси. Десс.... Пед. фан. ном. Т.: 2008.
19. Умарова Д.Ч. Ўспири нларда ҳарбий тасаввурлар шаклланишини ижтимоий-психологик хусусиятлари. Дес... Пед фан номз. Т.: 2011. Б. 39.
20. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Ҳ., Сайфулов Д.М., Тўраев А.Б. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари. – Т.; 2015.
21. Шарипов Ш.С. Педагогические условия формирования изобретательского творчества студентов.: Автореф. Дис.... канд. пед. наук. – Т : 2000.
22. Усмонбоева – М., Тўраев А. “Креатив педагогика асослари” Тошкент 2016 й. 18-19 бетлар.
23. Абдурахманова Р.Б. Становление профессиональной направленности педагогов и психологов: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. – Т.; НУУз, 2005.
24. Арипджанова А.Р. Развития креативного потенциала педагогов высших образовательных учреждений в условиях информатизации образования. дис. ... док фил (PhD) педаг наук. 2017.
25. Авазбоев А.И., Пардабоев Ж.Э. Талабаларда креативлик сифатларини ривожлантиришнинг самарали йўллари. Замонавий таълим / Современное образование 2018.
26. Жуманова С.Б. Креатив фикрлаш. – «Издательские решения», 2020. ISBN 978-5-00-511636-9.
27. Зацепилова Л.А. “Развитие креативности курсантов при изучении гуманитарных дисциплин в высшем военно-учебном заведении”. Дис. Кан пед наук. Улянск. 2011.

